

ISLOMDA SHAXS, JAMIYAT VA HUQUQIY MUNOSABATLAR TALQINI

Jumayeva Ruhsora O'tkir qizi, Abduraimov Abdulazizbek Alibekovich

ToshDAU Huquq va turizm fakulteti. 1-bosqich talabasi.

Yu.M.Yakubov

ToshDAU dotsenti, falsafa fanlari nomzodi

**ТАБЛИЦА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ИСЛАМЕ.**

Джумаева Рухсора Откир кызы, Абдураимов Абдулазизбек Алибекович

факультет права и туризма ТашГАУ. Студент 1 курса.

Якубов Ю.М

доцент Ташкентского государственного университета прикладных наук, кандидат философских наук

**INTERPRETATION OF INDIVIDUAL, SOCIETY AND LEGAL RELATIONS IN
ISLAM**

Djumaeva Ruhsora Utkir kizi, Abduraimov Abdulazizbek Alibekovich

Faculty of Law and Tourism of TashSAU. 1st year student.

Y.M. Yakubov

Associate Professor of Tashkent State University of Applied Sciences, Candidate of Philosophy

Annotatsiya: Ushbu bobda tarixan shakllangan shaxs va jamiyat munosabatlari masalasining islom manbalari: Qur'on va hadislar hamda fiqhda (musulmon huquqshunosligi) o'z ifodasini topgan talqini va shu asosda jamiyatning boshqarilishi, tartibga solinishi diniy-falsafiy va amaliy jihatlari ilmiy asoslari talqin qilinib, uning mafkuraviy va g'oyaviy ahamiyatga ega bo'lgan diniy bag'rikenglik va xalqaro hamjihatlik g'oyalarining aqidaviy va huquqiy asoslari qiyosiy tahlil qilinadi. Shuningdek, Markaziy Osiyo mutafakkirlari ijodi va asarlarida umumfalsafiy va diniy ta'limot haqidagi g'oyalariga nisbatan qarashlari va uning ijtimoiy-tarixiy jarayonda, xususan, hozirgi davr uchun ahamiyati ilmiy asoslanib, muhim xulosalar chiqariladi.

Kalit so'zlar: Marifat va Diniy bag'rikenglik, BMT Bosh Assambleyasi, Islom dini, falsafiy, Imom Buxoriy, Shaxs va jamiyat, Qur'on oyatlari.

Аннотация: В статье трактуется исторически сложившаяся проблема взаимоотношений личности и общества, которая выражена в исламских источниках: Коране и хадисах, фикхе (мусульманской юриспруденции), и на этой основе трактуются научные основы религиозно-философских и практических аспектов управления и регулирования общества, а также проводится сравнительный анализ характера ее религиозной идеи и ее международно-правовой обоснованности. Важные выводы сделаны также на основе научных данных, основанных на идеях мыслителей Средней Азии в их трудах и их взглядах на общие философские и религиозные учения, их значение в общественно-историческом процессе, в частности для новой эпохи.

Ключевые слова: Просвещение и религиозная толерантность, Генеральная Ассамблея ООН, Ислам, философия, Имам Бухари, Личность и общество, аяты Корана.

Abstract: The article interprets the historically formed problem of the relationship between the individual and society, expressed in Islamic sources: the Quran and Hadith, fiqh (Muslim jurisprudence), and on this basis interprets the scientific foundations of the religious-philosophical and practical aspects of governing and regulating society, as well as a comparative analysis of its religious ideas and international legal foundations. Also, important conclusions are drawn based on scientific data, based on the ideas of Central Asian thinkers in their works and their views on

general philosophical and religious teachings, their significance in the socio-historical process, in particular for the new era.

Keywords: *Enlightenment and Religious Tolerance, UN General Assembly, Islam, philosophy, Imam Bukhari, Person and Society, Quranic Verses.*

Qadimgi ajdodlarimiz komil inson haqida butun bir axloqiy talablar majmuasini, o‘ziga xos “sharqona axloq kodeksi”ni ishlab chiqqan. Komil inson g‘oyasi ham milliy, ham umumbashariy mohiyatga ega bo‘lgan, odamzotga xos eng yuksak ma’naviy va jismoniy barkamollikni mujassam etgan, uni hamisha ezgulikka undaydigan oliy janob g‘oyadir. Bu g‘oya nafaqat alohida shaxslarni, balki butun-butun xalqlarni yuksak taraqqiyot sari etaklagan. Shu boisdan, shaxslar komil insonlar kechmishi millatimiz, xalqimiz tarixi bilan uyg‘unlashib, ibrat namunasi tarzida bizgacha etib kelgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning tashabbusi bilan 2017 yilning sentyabr oyida BMT Bosh Assambleyasining Nyu-Yorkdagi 72-sessiyasida “Marifat va Diniy bag‘rikenglik” deb nomlangan maxsus rezolyusiyasini qabul qilish taklifi bilan chiqdi [1].

Bu hujjatning asosiy maqsadi – barchaning ta’lim olish huquqini ta’minlashga, savodsizlik va jaholatga barham berishga ko‘maklashishdan iborat.

Ushbu rezolusiya bag‘rikenglik va o‘zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta’minlash, e’tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo‘l qo‘ymaslikka ko‘maklashishga qaratilgan.

Islom dini paydo bo‘lgan dastlabki yillarda va undan keyin ham ijtimoiy holatda, davlatni boshqarishda, xalqlar o‘rtasidagi barcha munosabatlarda oila, turmush tarzini axloqiy shakllantirishda, islom asosiy mafkura rolini o‘ynagan. Islom dini hukmron mafkura bo‘lgan mamlakatlarda hozir ham u shunday vazifani o‘tamoqda.

Shaxs va jamiyat munosabatlarining rivojlanishi va yaxshi yo‘lga qo‘yilishi iqtisodiyot, ma’naviyat va ma’rifat bilan bir qatorda dinning ijtimoiy hayotimizdagi muhim o‘rniga e’tibor qaratilib, din azaldan inson

ma’naviyatining tarkibiy qismi sifatida odamzotning yuksak ideallari, haq va haqiqat, insof va adolat to‘g‘risidagi orzu-armonlarini o‘zida mujassam etgan, ularni barqaror qoidalar shaklida mustahkamlab kelayotgan g‘oya va qarashlarning yaxlit bir tizimi hisoblanadi.

Shaxs va jamiyat munosabatlari ko‘pqirrali faoliyatlarni o‘z ichiga oluvchi murakkab ijtimoiy jarayon bo‘lib, uning shakllanishi va rivojlanishi faqat diniy ta’limotlar bilan chegaralanib qolmasdan, aksincha, dunyoviy (falsafiy) va diniy bilimlar uyg‘unligida amalga oshadi. Dunyoviy (falsafiy) va diniy bilimlar bir-biriga bog‘liq va bir-birini to‘ldiruv-chilardir. «Bu ikki zohiriy va botiniy bilimlarni egallagan va ularni bir-biriga bog‘lay olgandagina, inson chin haqiqatni anglab etadi, baxtga, saodatga eltuvchi yo‘lni bilib oladi».

Islom va shariatning Qur‘ondan keyingi ikkinchi musharraf manbai bo‘lgan hadislarida ham shaxs va jamiyat munosabati masalasida insonlarni ezgulikka, mehr-shafqatga, hamjihatlikka, bir-birlari bilan do‘stona munosabatda bo‘lishga da’vat etuvchi ulkan ma’naviy ahamiyatga ega bo‘lgan g‘oyalar mavjuddir. Chunonchi, Abu Iso Termiziy jamlagan hadis to‘plamlarida insonlarning bir-biriga bo‘lgan munosabatlarida mehr-oqibatli bo‘lish, ya’ni, shaxs va jamiyatning o‘zaro iliq, hurmatga sazovor munosabatlarda bo‘lishiga chorlaydigan ajoyib fikrlar bayon etilgan: «Bir-biringizning orangizni buzmang, bir-biringizni orqangizdan ayb qidirmang, bir-biringizni yomon ko‘rmang, bir-biringizga hasad qilmang» [2]. Imom Buxoriyning «al-Adab al-mufrad» («Adab durdonalari») nomli asarida ham kishilarning bir-biriga bo‘lgan munosabatlarini to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltiruvchi hadislar ko‘p uchraydi. Masalan, 220-hadisda «Bu dunyoda yaxshilik qilgan kishilar oxiratda yaxshilikka erishadilar va shariatda yomonlik, deb sanalgan ishlarni qiluvchilar esa oxiratda, yomonlikka duchor bo‘ladilar» [3], deyiladi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Shaxs va jamiyat munosabatlarini tartibga solish, jamiyat taraqqiyo-tida davlat arboblari yordam berishda ilohiyotchi olim ruhoniylarning, xususan, fiqhshunoslarning roli katta bo‘lgan. Fiqh ilohiyotning bir sohasi sifatida islom tarixida musulmon huquqshunosligining qonun-qoidalarini ishlab chiqishida munosib hissasini qo‘shgan. Natijada, shariat mazmuni jamiyatdagi moddiy va ma‘naviy hayotning barcha tamoyillarini o‘z nazorati ostiga olgan. Islom huquqshunosligida O‘rta Osiyolik mashhur faqihlardan Burhoniddin Marg‘inoniy, Abu Lays Samarqandiy va boshqalarning o‘rni katta bo‘lgan.

Muhimi shundaki, ular ushbu masalaning Qur‘on oyatlari va hadislardagi aqidaviy jihatlariga asoslangan holda, uning huquqiy asoslarini ishlab chiqdilar. Bunda xususan, vatandoshimiz Burhoniddin Marg‘inoniy (1118-1197) va uning «Hidoya» asarining ahamiyati benihoyadir. «Hidoya» – «To‘g‘ri yo‘l» deb atalgan asari, mana, sakkiz asrdiki, musulmon mamlakatlarida eng nufuzli va mukammal huquqiy manba sifatida e‘tirof etib kelinayotgani albatta bejiz emas»[4]. Chunonchi, musulmon qonunchiligi (fiqh) da musulmon mamlakatlarida yashovchi boshqa dinlarga e‘tiqod qiluvchilarga nisbatan ham ayrim fuqarolik huquqlari berilishi joiz bo‘lgan. Ularning mol-mulki, joni, diniy e‘tiqodi va boshqa ayrim ijtimoiy-siyosiy huquqlarining daxlsizligi kafolatlangan bo‘lib, ular «zimmiy» lar, ya‘ni, mol-mulki, joni va boshqa huquqlari daxlsizligi musulmon davlati zimmasiga yuklatilgan g‘ayridin fuqarolaridir [5]. Bunday qonunning joriy qilinishi va o‘rta asrlardayoq islom hukmron din bo‘lgan mamlakatlarda qo‘llanilishi bir tomondan, bir mamlakatda turli dinlarga e‘tiqod qiluvchi fuqarolar o‘rtasida totuvlik, o‘zaro ishonch, hurmat-ehtirom tuyg‘ularining mustahkamlanishiga xizmat qilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan shaxs va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni uyg‘unlashtirishga va oqibatda jamiyatda ijtimoiy-siyosiy barqarorlik muhitining ta‘minlanishiga xizmat qilgan. Xususan, Marg‘inoniyning «Hidoya» asarida g‘ayridin fuqarolardan olinadigan soliq miqdori haqida chiqargan hukmlari alohida ahamiyatga ega.

Uning hukmicha, g‘ayridinlardan olinadigan soliq miqdori ular mamlakatlarida olinadigan soliq miqdoriga bog‘liq [6]. «Agar ularning biz musulmonlardan qay miqdorda to‘lov olayotganidan g‘ofil bo‘lsak, undan molining o‘ndan bir miqdorida ushr (to‘lov) olamiz. Chunki, Hazrati Umar (r.a.) aytganlarki: «Agarda ular bizlardan qancha miqdorda to‘lov olayotganini bilmasanglar, ulardan o‘ndan birini olaveringlar». Bundan xulosa qilish mumkinki, har bir odamdan ushr (to‘lov) olinayotganda asosiy e‘tibor, uning musulmon yoki g‘ayridin bo‘lishidan qat‘iy nazar, adolat mezoniga rioya qilinishi kerak. Bunday hukm diniy bag‘rikenglikning yuksak namunasi bo‘lish bilan birga, shaxs va jamiyat munosabatlari masalasiga yuksak insonparvarlik ruhida yondashish va bu bilan jamiyatda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni ta‘minlashga da‘vat qilish hamdir.

Burhoniddin Marg‘inoniyning quyidagi hukmi ham diqqatga sazovordir: «Ular (ya‘ni g‘ayridinlar) musulmonlarning barcha mollarini olib qo‘yayotgan bo‘lsalar hamki, bizlar ularning barcha molini olib qo‘ymaymiz. Chunki, barcha molini olib qo‘yish xiyonatdir va bunday qilish biz musulmonlarning sha‘nimizga loyiq emasdir. Agar, ular bizlardan hech narsa olmayotgan bo‘lsalar, bizlar ham hech narsa olmaymiz. Shunda, ular ham bizning tijoratchilardan hech narsa olmaydilar».

Qur‘on, islom va shariatda zakot masalasida chiqarilgan hukmlarning shaxs va jamiyat munosabatlariga nisbatan muhim jihati shundaki, ularda asosiy e‘tibor insonni ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan. Islomning beshta farzlaridan biri bo‘lmish zakot asosan jamiyatdagi ma‘lum bir tabaqa, guruh insonlarni moddiy himoya qilishga qaratilgan. Zakot–bu ma‘lum bir mablag‘ga ega bo‘lgan har bir musulmonning o‘sha mablag‘dan qirqdan bir qismini har yili beva-bechoralarga, etim-esirlarga, faqir va miskinlarga ehson qilishdir. Bu narsa masjid, madrasa va shunga o‘xshash diniy muassasalarga emas, balki, aholining ma‘lum bir ijtimoiy tabaqasiga ehson qilishdir. Aytish mumkinki, diniy e‘tiqod-ning zaruriy bir sharti sifatida masalani bu tariqa qo‘yish boshqa birorta jahon dinlarida mavjud emas.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Xulosa qilib aytganda, demak, Alloh oldidagi mas'uliyati va diniy e'tiqod talablarini bajarishi shaxsning aql-zakovati, qobiliyatini ishga solishiga to'sqinlik qilmaydi. Shaxs erkinligiga keng imkoniyat yaratiladi, har bir qilgan yaxshi va yomon ishlariga (faoliyatiga) shaxsan o'zi javobgarligi uqtiriladi. Shaxs va jamiyat munosabatlarida ham ular o'rtasidagi tenglik muvozanati saqlanadi. Shuningdek, islom ta'limoti mazmun-mohiyati jihatidan, shaxs va jamiyatga nisbatan baynalmilallik xarakteriga ega. Uning uchun xalqlar terisining rangi, tili, irqi, millatining ahamiyati yo'q, barchasiga Allohning bandasi sifatida qaraladi.

Inson (shaxs) ning shakllanishidagi fahm-farosat xususiyati juda ko'p axloqiy fazilatlarni o'z ichiga oladi. Ular mazmunini odamiylik, halollik, pokizalik, insoflilik, xushmuomalalik, vijdoniylik kabilar tashkil etib, agar insonda fahm-farosat etishmasa, ulardan o'rinli foydalana olmaydi.

Islom dinining ijtimoiy-ma'naviy mohiyat sifatida jamiyat uchun ulkan ahamiyatini ta'kidlagan

holda, uning jamiyat uchun asosiy xizmati, avvalo insonlarni yuksak axloqiylik ruhida tarbiyalash, diniy murosasizlik, adovat va nizo-janjallarga qarshi dinlararo – turli dinlarga e'tiqod qiluvchi xalqlararo hamjihatlik va mamlakatlararo hamkorlikka da'vat qilish va oqibatda jamiyatda barqarorlik, insonlar o'rtasida tinchlik-totuvlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgandir.

Ma'lumki, har qanday sof diniy an'ana milliy an'analar singari asrlar osha xalqlarning kundalik hayotiga singib boradi. U ilgaridan mavjud bo'lgan xalq an'analari mohiyat e'tibori hamda umumbashariy mazmundagi an'analar bilan boyib borishi, shu tufayli umumxalq an'anasiga aylanishi qonuniy jarayondir. Barcha dinlar ham xalqlar tarixining ma'lum bosqichida ijtimoiy hayotni boshqarish, jamiyatda adolat va yaxshilik g'oyalarga asoslangan tartib o'rnatishga qaratilgan g'oyaviy ta'limot sifatida vujudga kelgan. Shu sababli xalqlar o'zining yaxshi hayot udumlarini din bilan bog'lab tushunganlar. Shuningdek din-xalqlarning axloqiy va huquqiy, madaniy va ma'naviy hayotining tarkibiy qismi bo'lib qolganligi ham tabiiydir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 20.09.2017 BMT Bosh Assambleyasining Nyu-Yorkdagi 72-sessiyasidagi nutqi.
2. Mansurov A., Jo'raev U., Lafasov M. Hadis ilmi saboqlari. –Toshkent: G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 1999.-22 b.
3. Imom Buxoriy. Al-adab al-Mufrad (adab durdonalari).-Toshkent: O'zbekiston, 1990. -76 b.
4. Burhoniddin Marg'inoniy. Hidoya. Zakot kitobi.-Toshkent: Adolat, 2002. T.1.-378 b
5. Қаранг: Ислам. Энциклопедический словарь. –М.: Наука, 1991.-С.27-28.
6. Бурҳониддин Марғиноний. Ҳидоя. Зако́т китоби.-Тошкент: Адолат, 2002. Т.1.-378 б